

IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH METODIKASI

Xalilova Nilufar Obidovna

TDPI boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

22-10 guruh talabasi

Annotatsiya: Iqtidorli talabalar bilan ishlash ularning salohiyatini ishga solish va muvaffaqiyatga erishish uchun aniq belgilangan metodikani talab qiladi. Ushbu maqola ushbu iqtidorli shaxslar bilan samarali ishlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan turli strategiyava yondashuvlarni o'rganadi.

Kalit so'zlar: iqtidorli talabalar, jarayon, ta'lim tizimi, izlanishlar, psixologiya.

Zamonaviy ta'limda mavjud paradigmlar o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Bunday paradigmlar haqiqiy davlatda ma'lum bir madaniyatda nima haqiqiy va nima haqiqiy bo'lishi mumkin emasligini aniq belgilaydi. Ushbu paradigma bizni, o'qituvchilarni talabalarimizga yuzma-yuz aylantiradi, bu bizga inson aql-zakovati va o'rganish, ayniqsa, ikkinchi tilni o'rganish haqida yangi tushunchani taqdim etadi va har bir o'quvchini o'ziga xosligi, salohiyati bilan noyob inson sifatida qadrlaydi., qobiliyatlar, ko'nikmalar, odatlar, iste'dod, imtiyozlar, o'rganish uslublari. Shuning uchun ko'rsatmalar va testlar individual va xilma-xil bo'lishi kerak. Mualliflarning fikricha, inson omili aniq baholash jarayonining kalitini ushlab turadi.

Mualliflar iqtidorli talabalarning til va musiqani o'rganish sohasidagi muammolarini o'rganishadi, chunki mualliflarning ingliz tili va musiqasini o'qitish tajribasidan kelib chiqib, musiqiy qobiliyatga ega bo'lgan talabalar doimo til o'rganishda muvaffaqiyat qozonishadi.

O'qituvchilar, agar ular o'quv jarayonida talabalar bilan o'zaro munosabatlarda muvaffaqiyat qozonishni xohlasalar, inson rivojlanishini tushunish uchun gumanistik yondashuvdan foydalanishlari kerak, bu esa quyidagilarni hisobga oladi:

- * shaxsiy ehtiyojlar va maqsadlar
- * farqlar
- * kognitiv
- * jismoniy
- * psixologik omillar

Bu yerda talabaning o'zini va uning atrofidagi dunyoni tushunishi o'zgaradi, kengayadi, so'roq qilinadi, chuqurlashadi, xafa bo'ladi, cho'ziladi va hokazo.

Nazariyotchilar va o'qituvchilar turli mavzularda ko'plab samarali yondashuvlar va innovatsion materiallarni ishlab chiqdilar. Ko'p hollarda, afsuski, yaxshi tashkil etilgan tadqiqot natijalari va juda muvaffaqiyatli hisobotlar, o'quv strategiyasi va o'quv materiallari innovatsion yutuqlar o'sha faol iqtidorli talabalar o'qitish bilan shug'ullanuvchi munosabat muvaffaqiyatsiz.

Bu talabalar tillarni musiqa, adabiyotni o'rganishni yaxshi ko'rishadi. Ular xayolparastlar va atrofidagi tovushlarga juda sezgir; kriketning chirillashi,

tomdagi yomg'ir, turli xil transport naqshlari kabi ovozlarga ham. Ular fonda musiqa bilan tillar, adabiyot va san'atni yaxshiroq o'rganadilar. Ular ko'pincha har qanday yangi xorijiy so'z va ohangni faqat birmarta eshitgandan keyin takrorlashlari mumkin.

Turli xil tovushlar, ohanglar va ritmlar ularga ko'rinadigan ta'sir ko'rsatishi mumkin (ya'ni musiqiy va ingliz tili darslarida yuz ifodalari, tana harakati yoki hissiy javoblarning o'zgarishini ko'rishingiz mumkin). Ular chet tilidagi yangi narsalarni yaratish, qo'shiq aytish va tinglashdan zavqlanishadi. Ular ko'pincha tovushlarni, tillarni, til aksanlarini va boshqa nutq naqshlarini taqlid qilishda, kompozitsiyadagi turli xil musiqa asboblarni tanib olishda juda mohir.

Davlat maktablari jamiyatimizning ko'zgusi ekanligi aytiladi. Jamiyatimizdagi davlat maktablarining munosabati shundaki, ta'sviriy va sahna san'ati "asosiy" ta'limning bir qismi emas, balki qo'shimcha, yon chiziqdir va bu, ehtimol, katta jamiyatning nuqtai nazarini ham aniq aks ettiradi. Ushbu sohalarida g'ayrioddiy iste'dodli va iqtidorli bo'lganlarni nafaqat maktabga qabul qilish, balki, eng muhimi, kattalar dunyosida qabul qilish nuqtai nazaridan oldinda qiyin yo'l bor.

Gardner aytganidek, "Hatto chinakam muhim sovg'alar - rassom, yozuvchi, bastakor, tilshunos, me'mor yoki haykaltaroshning sovg'alari bo'lsa ham, shaxs hech qachon jamiyatini o'z iste'dodini amalga oshirishda qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylamaydi. Iste'dod – bu boshqa narsa, iste'dodning sotuvchanligi-bu boshqa narsa". Kundalik bosimlarga duch kelgan musiqiy va ingliz tili darslarida zamonaviy o'qituvchi iqtidorli bolalarning muammolari haqida tasavvurga ega bo'lish uchun qattiq bosim o'tkazmoqda va sabrsizlik bilan aniq yo'l-yo'riq izlamoqda. Ko'pincha ta'rifi haqida ezoterik munozaralar bilan haqli sabrsiz, bizning jamiyatda o'qituvchi va boshqalar iqtidori ta'rifi madaniyati bilan bog'liq, deb tan olish muvaffaqiyatsiz.

Har bir madaniyat mukofotlaydigan yoki qadrlaydigan qobiliyat turiga ega ko'rinadi. Qadimgi yunonlar notiqlar, rimliklar ularga ergashib muhandislar, XVI asr Italiya uyg'onish davri rassomlari, XVII asr Germaniya bastakorlari va Buyuk Britaniya - XIX asr ingliz yozuvchilari ishlab chiqarishgan. Bu ma'lum bir madaniyatda ma'lum bir madaniyatda maxsus mukofotlangan iste'dodning paydo bo'lishini tasvirlaydi.

Torrance Yapon va Amerika qo'shma Shtatlari talabalarining ta'lim uslublaridagi keskin qarama-qarshiliklarni ta'kidladi, G'arb dunyosida mantiq va aqlga, Sharq dunyosida esa sezgi va tasavvurga e'tibor qaratildi. Madaniyatlardan turli qadriyatlarga ega bo'lgan turli iste'dodlarni ko'rib chiqar ekanmiz, aslida inson aqlining ajoyib moslashuvchanligini kuzatayotgan bo'lishimiz mumkin. Iqtidorning ma'nosi munozaralarni davom ettirish mavzusidir. O'quv adabiyotlarida iqtidorli va iqtidorlilik ta'rifining ko'plab versiyalari mavjud va ulardan biri Marlandning klassik ta'rifi sifatida keng tanilgan, u hozirgi tashvishni turli xil iqtidor o'lchovlari bilan aks ettiradi:

"Iqtidorli talabalar-bu ajoyib qobiliyatlari tufayli yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan professional malakali shaxslar tomonidan aniqlangan talabalar. Bular o'zlariga va jamiyatga qo'shgan hissalarini ro'yobga chiqarish uchun odatdagi maktab dasturida ko'rsatiladiganlardan tashqari tabaqalashtirilgan ta'limda sturlariva xizmatlarini talab qiladigan shaxslardir".

Yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan talabalar qatoriga quyidagi yo'nalishlarning har qandayida namoyish etilgan yutuqlar yoki potentsial qobiliyatga ega bo'lganlar kiradi:

Umumiy intellectual qobiliyat;

O'zbekistonning o'ziga xos akademik qobiliyati;

Ijodiy yoki samarali fikrlash;

Yetakchilik qobiliyati;

Tasviriy va ijrochilik san'ati

Uning ortida federal qonun nufuzi bilan, iqtidori marlandning omnibus ta'rifi keng qabul qilindi. 1980 yilga kelib 39 shtatush bu ta'rifga asoslangan qonunlarni qabul qildi. Mualliflar marlandning ta'rifi so'zlar mashhur qobiliyat uchun kitobxonning e'tibor istardim. Bu so'zlar nimani anglatadi? Shubhasiz, bizda muhimroq narsa bor: zamonaviy jamiyatimiz faoliyatining markazida joylashgan ramziy tizimlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish qobiliyati. Ushbu ta'rif foydalidir, chunki u irq jihatidan emas, balki iqtidorni keng belgilaydi va iqtidorli va iqtidorli talabalarning har xil turlariga xizmat ko'rsatishni oqlaydi.

Afsuski, u kontseptual ravshanlikka ega emas va turli xil qobiliyatlarni operativ ravishda aniqlash va ishonchli baholash qiyin bo'lgan.

Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun Roberta Milgram iqtidor tuzilishining "4*4" modelini ishlab chiqdi. Uning modeliga ko'ra, iqtidor to'rt toifa bo'yicha kontseptsiya qilingan, ikkitasi aqlning jihatlari (umumiy intellectual qobiliyat va o'ziga xos intellectual qobiliyat) va ikkitasi asl fikrlash jihatlari (umumiy original, ijodiy fikrlash va o'ziga xos ijodiy iste'dod) bilan bog'liq. Iqtidorning har bir toifasi tegishli mahsulot yoki ishlashga ega bo'lgan bilim jarayoni sifatida qaralishi mumkin. To'rt jarayonning har biri shaxsda to'rtta qobiliyat darajasidan birida namoyon bo'ladi:

chuqur iqtidorli,

o'rtacha iqtidorli,

yumshoq iqtidorli,

nodavlat iqtidorli, shuning nomi 4 * 4.

Iqtidorli bolalar va yoshlar uchta o'zaro bog'liq ta'lim muhitida o'sadi:

1. uy,

2. maktab,

3. jamoa.

Iqtidorli, umumiy intellectual qobiliyat yoki umumiy umumiy aqlning birinchi toifasi mavhum fikrlash va muammolarni mantiqiy va tizimli ravishda hal qilish qobiliyatini anglatadi.

Ikkinchi toifa, o'ziga xos intellectual qobiliyat, tillar, fan, ijtimoiy fanlar, adabiyot yoki drama, musiqa, san'at kabi ma'lum bir sohadagi aniq va aniq intellectual qobiliyatni anglatadi.

Tillar sohasida u estetik qadrlash yoki tillarni o'rganish qobiliyatida aks etadi; ilmiy axborot va tamoyillari mahorati bilan ilm-fan, va u eshituv kamsitish (yaxshi quloq) tomonidan xorijiy tillarni va musiqa o'rganish aks etadi.

Uchinchisi kategoriya, umumiy original, ijodiy fikrlash, o'ziga xos, ya'ni g'ayri oddiy, yuqori sifatli yechimlar ishlab chiqariladigan muammolarni hal qilishning bir turi sifatida belgilanishi mumkin.

Xulosa. Iqtidorli talabalar bilan ishlash ularning alohida ehtiyojlariga javob beradigan keng qamrovli metodologiyani talab qiladi. O'z qobiliyatlarini tan olish va rivojlantirish, boyitish dasturlarini taqdim etish, o'qitish usullarini moslashtirish, ijodkorlikni rag'batlantirish, hamkorlikka urg'u berish, hissiy farovonlikni qo'llab-quvvatlash va maqsadlarni belgilash orqali o'qituvchilar mukammallikni rivojlantiradigan muhitni yaratishi mumkin.

O'quvchilarni iqtidorini aniqlashda 4*4 modulidan foydalansak bo'ladi. Ushbu modul turli metodlardan tashkil topgan bo'ladi. Metodlar orqali o'quvchilarni iqtidorini aniqlasak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Iqtidor va qobiliyatli o'quvchilarni kashf qilishda avallo ularni to'g'ri yo'naltirishimiz zarur. Har doim ham a'lochi o'quvchilardan buyuk shaxslar chiqavermaydi. Iqtidorli o'quvchilarni aniqlashda ularning o'zlashtirish ko'rsatkichiga qaralmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bloom, B. S. (1985) yoshlarda iste'dodni rivojlantirish. Nyu York: Ballantin Kitoblari.

2. Degregoris, Cn (1986) intensivligi va turi bilan farq qiladigan individual ovoz imtiyozlari va eshitish chalg'itadigan narsalarning o'zaro ta'sirini o'qishga ta'siri. Hofstra Universiteti.

3. Dann, R. (1989) iqtidorli bolalar uchun individualizatsiya bo'yicha ko'rsatma; Milgramda, R.

4. Dann, R., Dann, K. vanarx, G. (1977) tashxisni o'rganish uslublari: maktab tizimlariga qarshi noto'g'ri kostyumlardan qochish uchun retsept. Phi Delta Karra, 58, 418-420.

5. Dann, R., DeBello, T., Brennan, P.& Murrain, P. (1981) Ta'lim Uslubi Tadqiqotchilari Farqlarni Boshqacha Aniqlaydilar. Ta'lim rahbariyati, 38, p.372-375.

6. Zhangil ESHPULATOVA. (2023). CRITERIA FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING ABILITY OF PRIMARY CLASS STUDENTS. World Bulletin of Social Sciences, 27, 1-5. Retrieved from

7. Eshpulatova Jang'il Eshonqulovna. (2023). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF PRIMARY CLASS STUDENTS. International Journal of Pedagogics, 3(03), 25-31.

8. Eshanqulovna, E. L. J. I. (2024, February). Boshlangich sinf o'quvchilarda ijodiy faoliyatni rivojlantirish. in international conference on modern development of pedagogy and linguistics (Vol. 1, No. 2, pp. 68-71).
9. Eshanqulovna, E. L. J. I. (2024, February). BOSHLANGICH SIN F O'QUVCHILARDA IJODIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS (Vol. 1, No. 2, pp. 68-71).
10. SHERMATOVA, U. (2024). ECOLOGICAL EDUCATION IN PRIMARY CLASSES FORMATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT. *World Bulletin of Social Sciences*, 33, 49-53.
11. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF FORMING MATHEMATICAL LITERACY SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. *Open Access Repository*, 4(3), 971-976.
12. Jurakul PANJIEV. (2023). PRIMARY CLASS CONTENT OF MATERIALS ON IMPROVING THE STUDENTS' ECOLOGICAL CONCEPTS BASED ON THE INTEGRATION OF THE SCIENCES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 90-95.
13. Zebiniso Abdunazarova. (2024). Developing The Opportunities OfForming Students' Ecological Thinking In The Teaching Of Natural Sciences. *World Bulletin Of Social Sciences*, 32, 80-83.
14. Khaydarova, M. H. (2020). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION COMPEPENCIES IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Восточно-европейскийнаучныйжурнал*, (5-6 (57)), 37-39.
15. Khaydarova, M. (2023). THE CONTENT OF TEACHING SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY CLASSES. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 45-48.
16. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF FORMING MATHEMATICAL LITERACY SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. *Open Access Repository*, 4(3), 971-976.
17. Xazratkulova, S., & Abdiraxmonov, S. (2023). ABDULLA AVLONIY ASARLARIDA TA'LIM-TARBIYANING O'RNI. Interpretation and researches, 2(1).
18. Bukayevna, Niyozova S. "Improving the Process of Ensuring Interdisciplinary Integration in the Study of Environmental Concepts in Educational Classes in Primary School." *European Journal of Agricultural and Rural Education*, vol. 2, no. 12, 2021, pp. 152-154.
19. Khazratkulova Shoiri Noraliyevna. (2022). USE OF MODERN TEACHING METHODS IN EDUCATION OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOLS. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 8(2), 123-126. Retrieved from
20. Sh. N. Khazratkulova. (2023). EDUCATION DIRECTED TO STUDENTS IN TEACHING THE SCIENCE OF EDUCATION IN PRIMARY GRADES DISTINCTIVE ASPECTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 644-646.